

ANALISIS PENGGUNAAN QRIS BANK NEGARA INDONESIA (BNI) DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DI WILAYAH JABODETABEK TAHUN 2022 – 2024

Novalia Nur Risetyani¹, Aries Wicaksono².

^{1,2}Accounting Department, BINUS Online Bina Nusantara University
Jakarta, Indonesia 11480

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan QRIS BNI terhadap penggunanya yang tersebar di wilayah Jabodetabek menggunakan model *Technology Accpetance Model (TAM)*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner yang respondennya merupakan pengguna QRIS BNI di Jabodetabek. Analisis data dilakukan dengan metode *Structural Equation Modeling* dengan pendekatan *Partial Least Square (SEM-PLS)* menggunakan aplikasi SmartPLS v.4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pengguna QRIS BNI 21 – 25 tahun, 31 – 35 tahun, 36 – 40 tahun dan gender perempuan dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *perceived usefulness*. Kategori umur 26 – 30 tahun dan gender laki-laki dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap *perceived usefulness*. Pengguna QRIS BNI umur 21 – 25 tahun, 31 – 35 tahun, 36 – 40 tahun dan kedua gender dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap *perceived ease of use*. Tetapi umur 26 – 30 tahun dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *perceived ease of use*. *Perceived ease of use* dan *perceived usefulness* mempengaruhi *behavioral intention to use*. *Behavioral intention use* berpengaruh signifikan dengan *actual system use*.(NNR).

Kata Kunci : *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*; Bank Negara Indonesia; Umur; *Gender* (Jenis Kelamin); *Technology Accpetance Model (TAM)*, *Industrial Innovation*. **SDG :9**

1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini tentunya sangat terasa di berbagai bidang kehidupan, mulai dari telekomunikasi, transportasi, pendidikan, pertanian, kesehatan hingga keuangan yang dapat mempermudah dan mengefisienkan tenaga, waktu dan biaya. Indikasi adanya kemajuan teknologi dalam industri keuangan yaitu berkembangnya sistem pembayaran. Pembayaran digital dan transaksi perbankan diperkenalkan sebagai cara baru untuk melakukan transaksi keuangan dengan nyaman dan efektif (Aladwani, 2001; Al-Malkawi, Mansumitchai, & Al-Habib, 2016; Leong, Hew, Oi, & Wei, 2019). Salah satu metode pembayaran digital yaitu *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* yaitu standar kode QR nasional untuk pembayaran digital di Indonesia. QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Data terakhir transaksi pembayaran digital melalui QRIS menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (2024) mengungkapkan

bahwa transaksi QRIS tumbuh 226,54 persen (%) secara year on year (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta. Maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa transaksi pembayaran digital QRIS menjadi salah satu platform yang populer di tahun 2022 – 2024. BNI merupakan salah satu bank yang turut serta mengimplementasikan penggunaan QRIS sesuai dengan arahan dari Bank Indonesia. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar (2022) menyatakan pada Q1 2022, BNI telah melakukan akuisisi lebih dari 1,6 juta merchant QRIS dengan volume transaksi QRIS BNI mencapai Rp 297 Miliar. Pada tahun 2024 menurut *Head of Division Retail Digital Product and Partnership* BNI Mesah Roni Ginting (2024) mengungkapkan bahwa transaksi QRIS BNI tahun 2024 ini tumbuh positif. Pertumbuhan yang sangat positif ini dilihat dengan adanya peningkatan pada volume transaksi sebesar 118% dan nilai transaksi sebesar 196% per Maret yoy pada BNI. Dengan meningkatnya penggunaan QRIS seperti data di atas, maka diperlukan suatu pengujian terkait seberapa besar para pengguna menilai tingkat efektivitas dan efisiensinya. Saat ini pengujian terhadap hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan model pengujian penerimaan pengguna teknologi, yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM). Alzahrani et al. (2023), dalam penelitian mereka, TAM dijelaskan sebagai model yang menilai bagaimana pengguna mengevaluasi teknologi baru berdasarkan manfaat dan kemudahan penggunaan. Model TAM (*Technology Acceptance Model*) yang diperkenalkan oleh Davis dalam tesis PhD-nya menjelaskan bahwa TAM merupakan salah satu model pendekatan penerimaan teknologi dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan seseorang terhadap teknologi. Faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi yaitu dengan menjelaskan sebuah hubungan antara persepsi manfaat teknologi, persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi, niat perilaku serta penggunaan actual dari suatu sistem informasi, Hermanto & Patmawati dalam (Nurrohmani dan Sihalo, 2020).

Pada tahun 2024, penelitian yang dilakukan oleh Yusnila Rahimi, Sri Restuti, dan Rendra Wasnury melakukan Analisis Penggunaan QRIS (Quick Response Indonesian Standard) Dengan Pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM). Pada penelitian tersebut, pengujian dilakukan dengan menggunakan TAM yang menghasilkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease Of Use*, dan *Behavioral Intention*. Sehubungan dengan penelitian terdahulu dan teori yang dipaparkan tersebut, maka penelitian ini dibuat untuk menganalisa pengaruh penggunaan QRIS Bank Negara Indonesia (BNI) dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM). Kemudian untuk melakukan pengukuran terhadap rentang waktunya, penulis menambahkan variabel eksternal, yaitu umur dan gender. Kedua variabel tersebut dipilih untuk mengembangkan variabel yang telah dibuat oleh Yusnila Rahimi, Sri Restuti, dan Rendra Wasnury (2024). Berdasarkan beberapa faktor dan fenomena tersebut, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terkait dengan tujuan mengetahui pengaruh variabel eksternal terhadap *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*, serta pengaruh masing-masing variabel laten tersebut terhadap *behavioral intention use* dan *actual system use*.

2 Tinjauan Pustaka

TAM diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986 sebagai adaptasi dari *Theory of Reasonable Action* (TRA). Pada TAM digunakan sebagai dasar untuk mengetahui hubungan antar persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan terhadap minat pengguna TI (teknologi informasi). Fred Davis menyatakan bahwa, *Technology Acceptance Model* (TAM) mempunyai empat faktor yang memiliki pengaruh

penggunaan sebuah sistem, yaitu *Perceived usefulness* (PU), *Perceived ease of use* (PEU), *Behavioral Intention to Use* (BIU), dan *Actual system usage*. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) merupakan standar *QR Code* nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019 agar proses transaksi pembayaran secara domestik menggunakan *QR Code* dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. BNI mulai mengadopsi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) pada 2019, bertepatan dengan peluncuran resmi QRIS oleh Bank Indonesia. BNI adalah salah satu bank yang mendukung penggunaan QRIS.

Berdasarkan penelitian Yunita Sari (2016), hasilnya menunjukkan bahwa kelompok usia 20-30 tahun merupakan pengguna *fintech* yang paling banyak, dan kelompok usia di atas 40 tahun merupakan pengguna *fintech* yang paling sedikit. Selain itu, *gender* merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi persepsi penggunaan dikarenakan perbedaan pemikiran, sikap, dan kebiasaan. Penelitian Hanif et al. (2017) memperoleh hasil uji hipotesis terbukti bahwa *perceived usefulness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *perceived usefulness* dan *behavioral intention use* (BIU). Pada penelitian tersebut juga menunjukkan pengaruh positif antara *perceived ease of use* terhadap *behavioral intention use* (BIU). Selain itu, penelitian Yusnila Rahimi, dkk (2024) menyatakan bahwa Semakin tinggi *behavioral intention* maka semakin tinggi pula tingkat durasi dan frekuensi penggunaan suatu teknologi. Oleh karena itu, pengaruh *behavioral intention* terhadap *actual system use* terbukti. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- a. H₁: Umur berpengaruh positif terhadap *perceived usefulness* (PU)
- b. H₂: *Gender* berpengaruh positif terhadap *perceived usefulness* (PU)
- c. H₃: Umur berpengaruh positif terhadap *perceived ease of use* (PEOU)
- d. H₄: *Gender* berpengaruh positif terhadap *perceived ease of use* (PEOU)
- e. H₅: *Perceived ease of use* (PEOU) berpengaruh positif terhadap *perceived usefulness* (PU).
- f. H₆: *Perceived usefulness* (PU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *behavioral intencity use* (BIU)
- g. H₇: *Perceived Ease of Use* (PEOU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Behavioral Intention Use* (BIU)
- h. H₈: *Behavioral Intention Use* (BIU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Actual System Use*

Atas hal di atas berikut ini gambaran hubungan umur, *gender* (jenis kelamin), *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, dan *behavioral intention use* yang merupakan variabel independen terhadap *actual system use* yang merupakan variabel dependen, sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Penelitian

Sumber: Data diolah penulis

3 Metodologi

Objek penelitian pada penelitian kuantitatif ini yaitu pengguna QRIS BNI yang digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Jabodetabek. Pengguna QRIS BNI ini akan digolongkan menurut umur dan *gender*. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif *purposive sampling* dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada pengguna QRIS sebagai alat pembayaran di wilayah Jabodetabek. Data primer didapatkan dengan penyebaran kuesioner menggunakan skala *Likert*. Dalam menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus Hair karena jumlah populasi belum diketahui, berikut merupakan perhitungan menggunakan rumus Hair:

$n = 5 \times \text{Jumlah indikator yang digunakan}$

$n = 5 \times 22$

$n = 110$ sampel

Sehingga, dari perhitungan ini disimpulkan bahwa jumlah sampel minimal sebesar 110 responden. Analisis data pada penelitian ini dibantu dengan aplikasi *software SmartPLS v.4*. Adapun kriteria responden yang telah ditetapkan sebagai berikut: (a) Responden merupakan pengguna QRIS BNI dengan umur mulai dari 15 tahun. (b) Responden berdomisili di wilayah Jabodetabek. Variabel dependen pada penelitian ini adalah variabel *actual system use*. Sementara itu, variabel independen pada penelitian ini adalah *perceived usefulness*, *perceived ease to use*, dan *behavioral intention use*. Sedangkan variabel eksternal pada penelitian ini adalah umur dan *gender*.

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Ref
<i>Perceived Usefulness</i> (PU)	PU1 = Proses pembayaran lebih mudah dan cepat	Likert	(Davis, Bagozzi dan Warshaw, 1989)
	PU2 = Menghemat waktu bertansaksi	Likert	
	PU3 = Meningkatkan aktivitas berbelanja	Likert	
	PU4= Peningkatan kualitas fitur dan layanan secara berkala	Likert	
	PU5 = Manfaat penggunaan untuk pembayaran	Likert	
	PU6 = Proses transaksi menjadi efektif dan efisien	Likert	
<i>Perceived Ease to Use</i> (PEU)	PEU1= Kemudahan penggunaan dan mengakses	Likert	(Davis, Bagozzi dan Warshaw, 1989)
	PEU2 = Kemudahan untuk dipelajari	Likert	
	PEU3 = Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja	Likert	
	PEU4 = Membuat bertansaksi menjadi tidak praktis	Likert	

Variabel	Indikator	Skala	Ref
	PEU5 = Kemudahan verifikasi pembayaran	Likert	
<i>Perceived Ease to Use (PEU)</i>	PEU6 = Kemudahan pembayaran karena terhubung dengan banyak merchant	Likert	(Davis, Bagozzi dan Warshaw, 1989)
	PEU7 = Dapat digunakan oleh semua orang	Likert	
<i>Behavioral Intention to Use (BIU)</i>	BIU1 = Minat untuk terus menggunakan	Likert	(Davis, Bagozzi dan Warshaw, 1989)
	BIU2 = Penggunaan yang akan terus berlanjut di masa depan	Likert	
	BIU3 = Ketertarikan merekomendasikan kepada orang lain	Likert	
	BIU4 = Minat penggunaan untuk 1 tahun ke depan	Likert	
	BIU5 = Ketertarikan penggunaan	Likert	
<i>Actual System Use</i>	AS1 = Pilihan penggunaan untuk transaksi	Likert	(Davis, Bagozzi dan Warshaw, 1989)
	AS2 = Tingkat intensitas penggunaan	Likert	
	AS3 = Memperoleh kualitas hasil yang unggul	Likert	
	AS4 = Kemampuan penyelesaian pembayaran digital	Likert	

Sumber : Data diolah penulis

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan uji validitas dan reliabilitas melalui uji PLS SEM, uji *bootstrapping* dan uji *Qpredic* dengan aplikasi SmartPLS v.4. Dari pengujian tersebut akan mendapatkan hasil untuk uji hipotesis yang sesuai dengan hasil yang didapatkan dari kuesioner.

4 Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini didasari oleh 113 jawaban responden yang telah penulis olah, persebaran umur responden yaitu 8 responden berusia 15-20 tahun, 23 responden berusia 21-25 tahun, 30 responden berusia 26-30 tahun, 23 responden berumur 31-35 tahun, 17 responden berumur 36-40 tahun dan 8 responden berusia diatas 40 tahun. Dan terdapat 48 responden laki-laki dan 65 responden perempuan dari total responden 113. Berkaitan dengan itu, sebanyak 16,8% responden pelajar/mahasiswa, 7,1% responden ibu rumah tangga, 22,1% responden aparatur sipil negara, 23,9% responden karyawan swasta, 22,1% responden pegawai BUMN, dan 8% responden wiraswasta. Pada penelitian ini menggunakan dengan aplikasi SmartPLS v.4.dengan menguji terlebih dahulu indikator dan variabel laten yang digunakan agar dapat diolah lebih lanjut. Uji yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas.

Pada uji validitas terdapat validitas konvergen dengan *outer loading* yang akan dianggap valid jika masing-masing indikator memiliki nilai >0.5 dan pada penelitian ini, seluruh indikator pada variabel memiliki nilai *outer loading* >0.5, sehingga

dinyatakan valid. Pada uji validitas konvergen dengan *Average Variance Extracted* (AVE) variabel dianggap valid jika memiliki nilai >0.5 dan pada penelitian ini diperoleh hasil *Average Variance Extracted* (AVE) seluruh variabel >0.5 . Selain itu, pada penelitian ini juga terdapat uji validitas diskriminan dengan *Fornell Larcker Criterion* yang dianggap bahwa model akan memenuhi validitas jika memiliki nilai $>$ akar AVE dan pada penelitian ini, diperoleh seluruh variabel laten memiliki nilai $>$ akar AVE, sehingga dapat dinyatakan valid. Kemudian validitas diskriminan yang diuji juga terdapat *cross loading* yang dilakukan setelah *outer loading*. Nilai *outer loading* dapat dinyatakan cocok menggambarkan variabel lainnya jika nilai korelasi indikator terhadap variabel laten pada *cross loading* >0.7 .

Selanjutnya untuk uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *Chronbach's Alpha* yang akan dinyatakan reliabel jika memiliki nilai >0.7 , pada penelitian ini seluruh variabel memiliki nilai >0.7 . Selain *Chronbach's Alpha*, juga menggunakan uji *Composite Reliability* yang akan dinyatakan konsisten jika masing-masing variabel memiliki nilai >0.6 dan pada penelitian ini, seluruh variabel memiliki nilai >0.6 , sehingga dinyatakan dapat diuji dan konsisten.

Tabel 2 Uji Hipotesis

Hipotesis	Kategori	p-value	Kesimpulan
H ₁ : Pengaruh umur terhadap <i>Perceived Usefulness</i>	21 – 25 tahun	0.856	Ditolak
	26 – 30 tahun	0.001	Diterima
H ₁ : Pengaruh umur terhadap <i>Perceived Usefulness</i>	31 – 35 tahun	0.691	Ditolak
	36 – 40 tahun	0.982	Ditolak
H ₂ : Pengaruh <i>gender</i> terhadap <i>Perceived Usefulness</i>	Perempuan	0.061	Ditolak
	Laki-laki	0.020	Diterima
H ₃ : Pengaruh umur terhadap <i>Perceived Ease of Use</i>	21 – 25 tahun	0.003	Diterima
	26 – 30 tahun	0.421	Ditolak
	31 – 35 tahun	0.048	Diterima
	36 – 40 tahun	0.044	Diterima
H ₄ : Pengaruh <i>gender</i> terhadap <i>Perceived Ease of Use</i>	Perempuan	0.042	Diterima
	Laki-laki	0.040	Diterima
Hipotesis	Patch Coefficients	t-statistic	Kesimpulan
H ₅ : Pengaruh <i>perceived ease of use</i> terhadap <i>perceived usefulness</i>	0.908	34.338	Diterima
H ₆ : Pengaruh <i>perceived usefulness</i> terhadap <i>behavioral intention use</i>	0.464	2.549	Diterima
H ₇ : Pengaruh <i>perceived ease of use</i> terhadap <i>behavioral intention use</i>	0.448	2.450	Diterima
H ₈ : Pengaruh <i>behavioral intention use</i> terhadap <i>actual system use</i>	0.896	33.629	Diterima

Sumber: Data diolah penulis

Pengaruh umur terhadap Perceived Usefulness (H₁)

Hasil Uji *Bootstapping Multigroup* umur menunjukkan bahwa hubungan umur terhadap *perceived usefulness* menunjukkan nilai *p-value* yang beragam sesuai dengan kategori masing-masing umur. Pada kategori umur 21 – 25 tahun memiliki nilai *p-value* 0.856, kategori umur 26 -30 tahun memiliki nilai *p-value* 0.001, kategori umur 31 – 35 tahun memiliki nilai *p-value* 0.691, dan kategori umur 36 – 40 tahun memiliki nilai *p-value* 0.982. Diantara kategori umur tersebut merujuk pada ketentuan signifikansi dapat ditentukan dengan nilai *p-value* yakni $0.05 < p\text{-value}$ atau $p\text{-value} > 0.95$, maka kategori umur yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu pada kategori umur 26 – 30 tahun. Oleh karena itu, kategori umur 26 – 30 tahun dinyatakan memiliki pengaruh *perceived usefulness* terhadap *behavioral intention use*.

Hal di atas dapat mencerminkan bahwa fase kehidupan kelompok umur 26–30 tahun yang umumnya sedang aktif dalam dunia kerja dan memiliki kebutuhan tinggi terhadap sistem pembayaran yang efisien dan praktis.

Pengaruh gender terhadap Perceived Usefulness (H₂)

Hasil Uji *Bootstapping Multigroup Gender* (Jenis Kelamin) menunjukkan bahwa hubungan *gender* terhadap *perceived usefulness* menunjukkan nilai *p-value* yang beragam sesuai dengan kategori masing-masing *gender*. Pada kategori perempuan memiliki nilai *p-value* 0.061 dan kategori laki-laki memiliki nilai *p-value* 0.020. Diantara kategori *gender* tersebut merujuk pada ketentuan signifikansi dapat ditentukan dengan nilai *p-value* yakni $0.05 < p\text{-value}$ atau $p\text{-value} > 0.95$, maka kategori *gender* yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu pada kategori laki-laki. Oleh karena itu, kategori laki-laki dinyatakan memiliki pengaruh *perceived usefulness* terhadap *behavioral intention use*.

Berdasarkan hasil di atas mencerminkan adanya kecenderungan bahwa laki-laki dalam konteks penelitian ini lebih fokus pada aspek fungsional dan manfaat praktis QRIS dalam mendukung aktivitas transaksi mereka.

Pengaruh umur terhadap Perceived Ease of Use (H₃)

Hasil Uji *Bootstapping Multigroup* Umur menunjukkan bahwa hubungan umur terhadap *perceived ease of use* menunjukkan nilai *p-value* yang beragam sesuai dengan kategori masing-masing umur. Pada kategori umur 21 – 25 tahun memiliki nilai *p-value* 0.003, kategori umur 26 -30 tahun memiliki nilai *p-value* 0.421, kategori umur 31 – 35 tahun memiliki nilai *p-value* 0.048, dan kategori umur 36 – 40 tahun memiliki nilai *p-value* 0.044. Diantara kategori umur tersebut merujuk pada ketentuan signifikansi dapat ditentukan dengan nilai *p-value* yakni $0.05 < p\text{-value}$ atau $p\text{-value} > 0.95$, maka kategori umur yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu pada kategori umur 21 – 25 tahun, kategori umur 31 – 35 tahun, dan kategori umur 36 – 40 tahun. Oleh karena itu, kategori umur 21 – 25 tahun, kategori umur 31 – 35 tahun, dan kategori umur 36 – 40 tahun dinyatakan memiliki pengaruh *perceived ease of use* terhadap *behavioral intention use*.

Hasil pengujian dua variabel ini menunjukkan hasil yang menarik karena menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan penting bagi kelompok umur yang lebih muda (21–25 tahun) dan yang lebih dewasa (31–40 tahun), walaupun mungkin alasannya dapat berbeda.

Pengaruh gender terhadap perceived ease of use (H₄)

Hasil Uji *Bootstapping Multigroup Gender* (Jenis Kelamin) menunjukkan bahwa hubungan *gender* terhadap *perceived ease of use* menunjukkan nilai *p-value* yang beragam sesuai dengan kategori masing-masing *gender*. Pada kategori perempuan memiliki nilai *p-value* 0.042 dan kategori laki-laki memiliki nilai *p-value* 0.040.

Diantara kategori *gender* tersebut merujuk pada ketentuan signifikansi dapat ditentukan dengan nilai *p-value* yakni $0.05 < p\text{-value}$ atau $p\text{-value} > 0.95$, maka kategori kedua *gender* tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Oleh karena itu, kategori perempuan dan laki-laki dinyatakan memiliki pengaruh *perceived ease of use* terhadap *behavioral intention use*.

Pengaruh dua variabel menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemudahan penggunaan bersifat *universal* di antara pengguna, tanpa memandang gender.

Pengaruh *Perceived Ease Of Use* terhadap *Perceived Usefulness* (H₅)

Pengaruh *perceived ease of use* terhadap *perceived usefulness* pada penelitian ini menunjukkan hasil nilai *original sample* atau *path coefficient* sebesar 0.908. Nilai tersebut menggambarkan kedua variabel laten tersebut dianggap memiliki hubungan positif. Selain itu, hasil nilai *t-statistics* pada hipotesis ini sebesar 34,338 yang artinya memiliki nilai lebih tinggi dari nilai *t-tabel* menggunakan tingkat probabilitas 95% yaitu sebesar 1,960. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel *perceived ease of use* berpengaruh terhadap *perceived usefulness* pada penggunaan QRIS BNI untuk bertransaksi.

Hal ini menegaskan bahwa semakin mudah sistem digunakan, semakin tinggi persepsi kegunaannya bagi pengguna. Oleh sebab itu, hal itu sejalan dengan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) dan menunjukkan pentingnya meningkatkan kemudahan penggunaan untuk mendorong adopsi QRIS.

Pengaruh *Perceived Usefulness* terhadap *Behavioral Intention to Use* (H₆)

Hasil uji menunjukkan bahwa *perceived usefulness* memiliki *path coefficient* sebesar 0.464 terhadap *behavioral intention to use*. Angka tersebut dapat menggambarkan bahwa kedua variabel laten tersebut dianggap memiliki hubungan yang positif. Hal ini juga didukung dengan nilai *t-statistics* pada hipotesis ini sebesar 2,549 yang artinya memiliki nilai lebih tinggi dari nilai *t-tabel* dengan menggunakan tingkat probabilitas 95% yaitu sebesar 1,960. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel *perceived usefulness* berpengaruh terhadap *behavioral intention to use* pada penggunaan QRIS BNI untuk bertransaksi.

Dengan demikian, meskipun pengaruhnya tidak sekuat hubungan antara *perceived ease of use* dan *perceived usefulness*, hipotesis ini tetap relevan karena menegaskan bahwa semakin besar manfaat yang dirasakan pengguna dari QRIS BNI, semakin tinggi pula niat pengguna QRIS BNI untuk terus menggunakannya.

Pengaruh *Perceived Ease Of Use* terhadap *Behavioral Intention to Use* (H₇)

Hasil uji menunjukkan bahwa *perceived ease of use* memiliki *path coefficient* sebesar 0.448 terhadap *behavioral intention to use*. Angka tersebut dapat menggambarkan bahwa kedua variabel laten tersebut dianggap memiliki hubungan yang positif. Selain itu, hubungan dua variabel tersebut memiliki nilai *t-statistics* pada hipotesis ini sebesar 2,450 yang artinya memiliki nilai lebih tinggi dari nilai *t-tabel* dengan menggunakan tingkat probabilitas 95% yaitu sebesar 1,960. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel *perceived ease of use* berpengaruh terhadap *behavioral intention to use* pada penggunaan QRIS BNI untuk bertransaksi.

Hal ini menunjukkan bahwa pengguna tidak hanya mempertimbangkan kemudahan dalam menggunakan QRIS BNI, tetapi juga manfaat nyata yang mereka rasakan dalam transaksi QRIS.

Pengaruh *Behavioral Intention to Use* terhadap *Actual System Use* (H₈)

Hasil uji menunjukkan bahwa *behavioral intention to use* memiliki *path coefficient* sebesar 0.896 terhadap *actual system use*. Angka tersebut dapat menggambarkan bahwa kedua variabel laten tersebut dianggap memiliki hubungan yang positif. Selain itu, hubungan dua variabel tersebut memiliki nilai *t-statistics* pada hipotesis ini sebesar 33,629 yang artinya memiliki nilai lebih tinggi dari nilai *t-tabel* dengan menggunakan tingkat probabilitas 95% yaitu sebesar 1,960. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel *behavioral intention to use* berpengaruh terhadap *actual system use* pada penggunaan QRIS BNI untuk bertransaksi.

Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan pengguna yang tinggi terhadap QRIS BNI. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa upaya membentuk niat pengguna, melalui peningkatan persepsi kemudahan dan kegunaan, akan berdampak langsung pada peningkatan penggunaan aktual.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas penelitian ini bahwa umur pengguna QRIS BNI 21 – 25 tahun, 31 – 35 tahun, 36 – 40 tahun dan gender perempuan dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *perceived usefulness*. Kategori umur 26 – 30 tahun dan gender laki-laki dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap *perceived usefulness*. Pengguna QRIS BNI umur 21 – 25 tahun, 31 – 35 tahun, 36 – 40 tahun dan kedua gender dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap *perceived ease of use*. Tetapi umur 26 – 30 tahun dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *perceived ease of use*. *Perceived ease of use* dan *perceived usefulness* mempengaruhi *behavioral intention to use*. *Behavioral intention use* berpengaruh signifikan dengan *actual system use*.

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat keterbatasan, yaitu: jangka waktu saat melakukan penyebaran kuesioner pada penelitian ini terjadi selama kurang dari 1 bulan, penelitian ini hanya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, terdapat variabel pada beberapa kategori umur yang belum valid sebagai variabel eksternal, dan seluruh data yang diperoleh hanya diolah dalam waktu 1 minggu sehingga terdapat kemungkinan terjadinya ketidakteelitian penulis dalam menginterpretasikan hasil olahan data.

Berdasarkan dari pembahasan, analisis dan kesimpulan yang ada, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap semua pihak yang terlibat, peneliti dapat memberikan saran terkait penelitian ini sehingga dapat menghasilkan penelitian lainnya yang lebih baik lagi di kemudian hari, yaitu bagi Bank BNI atau perbankan lainnya yang menyediakan layanan transaksi QRIS harus mampu meningkatkan kualitas fitur dan layanannya secara berkala seperti dapat menambahkan layanan iklan untuk penyebaran informasi mengenai QRIS BNI, memperpanjang jangka waktu penyebaran kuesioner, dan pengambilan data sebaiknya dilakukan juga dengan cara wawancara. Selain itu berkaitan dengan penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel laten lainnya seperti variabel *perceived risk* dan variabel *user experience*.

REFERENSI

- Alzahrani, A. (2023). An analysis of the Technology Acceptance Model TAM in understanding Faculty's behavioral intention to use Internet of Things IOT. IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation, (19), 153–169. <https://doi.org/10.46661/ijeri.7461>

- Bank Negara Indonesia. Sejarah BNI. Bank Negara Indonesia. Retrieved December 7, 2024, from <https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarah>.
- Berita Bank Negara Indonesia, 2022. Transaksi Cashless dan Cardless QRIS Semakin Diandalkan Masyarakat. Retrieved December 7, 2024. <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/berita/articleid/20980>
- Berita Visa.com, 2024. Budaya Cashless Marak di Indonesia Seiring Penggunaan Uang Tunai yang Terus Menurun. Retrieved December 7, 2024. <https://www.visa.co.id/about-visa/newsroom/press-releases/nr-id-240319.html#:~:text=Pembayaran%20melalui%20dompet%20digital%20terus.sebelumnya%2084%25%20di%20tahun%202022>
- Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M. and Sarstedt, M. (2017a), *A Primer on Partial Least Squares*.
- Leong, L. Y., Hew, T. S., Ooi, K. B., & Wi, J. (2019). Predicting mobile wallet resistance: A two-staged structural equation modeling artificial neural network approach. *International Journal of Information Management*, 102047.
- Rahimi, Yusnila & Restuti, Sri & Wasnury, Rendra. (2024). Analisis Penggunaan QRIS (Quick Response Indonesian Standard) Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Manajemen Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. 3. 177-187. 10.21776/jmppk.2024.03.1.18.
- Saputri, P. D. (2023). The Digitalization Impact of The Payment System Through Qris on East Java Regional Financial Transactions. *East Java Economic Journal*, 7(2), 301–318. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v7i2.120>
- Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Sage, Thousand Oaks, CA. Kemp, Simon (2020, February 18) *Digital 2020: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>.
- Yunita, N. (2020). Pengaruh Gender Dan Kemampuan Akademis Terhadap Literasi Keuangan dalam Perilaku Pengelolaan Keuangan pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(02), 1–12.

Kontribusi Penulis

Novalia Nur Risetyani: Konseptualisasi, Kurasi Data, Analisis Formal, Akuisisi Pendanaan, Metodologi, Sumber Daya, Validasi Visualisasi, Penulisan – Persiapan Draf Asli, Penulisan – Tinjauan dan Pengeditan; **Aries Wicaksono:** Pengawasan, Konseptualisasi, Validasi, Penulisan – Tinjauan dan Penyuntingan.

Ketersediaan Data

Zenodo: “ANALISIS PENGGUNAAN QRIS BANK NEGARA INDONESIA (BNI) DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DI WILAYAH JABODETABEK TAHUN 2022 – 2024”.

<https://zenodo.org/records/14917402> (Risetyani, N. N., 2024)